

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI SPORTGA JALB ETISHDA ATAMALARNING TO'G'RI IFODALANISHI

Nilufar Xikmatdjanovna Fazildjanova

O'zbekiston Adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i

Kormil Xazratkulovich Xaydarov,

Boshqarma boshlig'i o'rinbosari

ANNOTATSIYA:

Maqolada nogironligi bo'lgan shaxslar, adaptiv jismoniy tarbiyaning asosiy tushunchalari, vazifalari asosiy tamoyillari, vosita va shakllarini o'zbek tilida qo'llanishining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek nogironlikni barcha turida sog'lomlashtirish sportining umumiy va ajralib turadigan qirralari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Nogironlik, shaxs, defektologiya, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, logopediya, tiflopedagogika, tiflosurdopedagogika, sport, dialektologiya, termin.

АННОТАЦИЯ:

В статье раскрываются особенности использования инвалидами, основные понятия адаптивной физической культуры, основные принципы ее задач, средств и форм в узбекском языке. Также научно обоснованы общие и отличительные аспекты занятий спортом для реабилитации всех видов инвалидности.

Ключевые слова: Инвалидность, личность, дефектология, олигофренопедагогика, педагогика глухих, логопедия, брюшнотифозная педагогика, брюшнотифозная педагогика, спорт, диалектология, термин.

ABSTRACT:

The article reveals the specific features of the use of persons with disabilities, the basic concepts, objectives, basic principles, tools and forms of adaptive physical education in the Uzbek language. Also, the general and distinctive aspects of sports for the rehabilitation of all types of disabilities are scientifically substantiated.

Keywords: Disability, personality, defectology, oligophrenopedagogy, surdopedagogy, speech therapy, typhlopedagogy, typhlosurdopedagogy, sports, dialectology, terminology.

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab, O'zbekiston Respublikasida sport bilan shug'ullanish istagi bo'lgan, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash uchun qonunchilik asosida izchil va tizimli yondashuv yaratilish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan muntazam shug'ullanishini yo'lga qo'yish, sport inshootlarini nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirish va ularga zarur shart-sharoitlarni yaratish orqali jismoniy rehabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rinishida taqdim etilib kelinmoqda. Ushbu tizimda sport bilan shug'ullanish istagidagi nogironligi bo'lgan shaxslarning murojaatiga ko'ra ularga "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan davlat mulkida bo'lgan jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlarida sport bilan bepul shug'ullanish uchun barcha qo'layliklarga ega xizmat turlari yo'lga qo'yildi.

Ko'z va tayanch harakat a'zolari kasalliklariga chalingan nogironligi bo'lgan shaxslar, shu jumladan, bolalarga jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlariga borib-kelishiga ko'maklashish maqsadida sport bilan shug'ullanish istagidagi nogironligi bo'lgan shaxslar soni yuqori bo'lgan hududlarda davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali nodavlat notijorat tashkilotlar yoki ko'ngillilarni jalb etgan holda hamrohlik xizmatini amaliyotga joriy etilishi nogironligi bo'lgan shaxslarni hayotga bo'lgan qiziqishi va ishonchini oshirdi.

Nogironligi bo'lgan shaxslardan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida sport obyektlari faoliyatini tashkil etish, jihozlash va ularda sport to'garaklari faoliyatini samarali tashkil qilish asosida nogiron shaxslarga ilmiy-ma'naviy ko'maklashishni nazarda tutiladi. Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari va "Muruvvat" internat uylarida sport to'garaklari tashkil qilinishi hamda ushbu to'garaklarda kunduzgi qatnov xizmatini ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.

Milliy zamonaviy qonunchilikda belgilanishicha, nogiron yoki organizmning kuchli buzilishiga ega bo'lgan shaxs, ya'ni sog'liqni saqlash idoralari tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan, xayotiy faoliyatdagi va ijtimoiy yordam hamda himoya ehtiyojlaridan kelib chiqqan cheklanishlarga olib keluvchi kasallikdan kelib chiqqan, jarohat, tug'ma yoki orttirilgan kamchiliklar davlatimiz tomonidan

belgilangan tartibda himoyalanganlar. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar "nogiron" so'zini negativ psixologik bosimi tufayli, uning ishlatilishidan voz kechishdi. Buning o'rniga: layoqatsiz shaxs, jismoniy kamchiliklarga ega bo'lgan shaxs, funksional (jismoniy) cheklanishlar (buzilishlar)ga ega shaxs, maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan noodatiy shaxslar (bolalar). Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlarining ma'lumotlariga qaraganda 2, 3 ming yillik jarayonda jahonning har 10 ta oilasida bunday inson mavjud, bu ko'rsatkich butunjahon aholisining salkam 10% ni tashkil etadi.

Nogironlik sabablari – ekologik halokat, urushlar, kriminogen holatlar, irsiylik, yuqumli kasalliklar, jarohatlar, ishlab chiqarishda hamda kundalik sharoitda orttirilgan va sh.k. Nogironlik - kasallik, jarohat va tug'ma kamchiligi bo'lganligi sababli o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish, mustaqil harakatlanish, muloqotga kirishish, shaxsiy xatti-harakatlarini nazorat qilish, mehnat faoliyatini o'rganish, ya'ni umumiy yoki kasbiy mehnat qilish imkoniyatining yo'qotilishi. Mazkur atama bir vaqtning o'zida ham tibbiyot, ijtimoiy va yuridik atama sifatida ishlatiladi, negaki u insonning sog'lik holati va mehnat faoliyati bilan bog'liq.

Nogironlik shaxsning hayotiy faoliyatini chegaralaydigan muayyan kasallik, jarohat va tug'ma nuqsonlar oqibatida qisman yoki butunlay sog'ligini yo'qotgan shaxslarning sog'liqni saqlash organlari tomonidan tibbiy-ijtimoiy ekspertizasi natijasida aniqlanadi. Shuningdek, ular qatoriga qonunchilikka muvofiq ijtimoiy yordamga, ish aqining yo'qotganligi sababli kompensatsiya olishga muhtoj yoki muayyan vazifalarni bajarishdan ozod etilgan shaxslar ham kiradi. Shu bilan birga hayotiy faoliyatning chegaralanganlik darajasi, mehnat qobiliyati, nogironlik guruhi har bir nogiron shaxs uchun sog'lig'ining holatiga qarab belgilanadi. Bu esa uning uchun organizm muayyan funksiyalarini qayta tiklashga zamin yaratuvchi mehnat faoliyatining turini va mehnat qilish sharoitini tanlash imkoniyatini beradi.

Har bir nogiron uchun individual ravishda adaptatsion-reabilitatsiya chora-tadbirlari dasturi ishlab chiqiladi. Nogironlarning ijtimoiy muhofazasi bu - jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning sog'ligini tiklash, moddiy ta'minot, baholi qudrat kasbiy va jamiyatdagi faoliyatida mamlakatning barcha fuqarolari kabi o'z huquq va erkinliklaridan to'laonli foydalanishlarida ehtiyojlarini ta'minlashga qaratilgan huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqilgan hamda bu tizim amaldagi qonun asosida tashkillantiriladi.

Nogironlar reabilitatsiyasi bu - jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar organizmining buzilgan funksiyalarini qayta tiklash, ularning hayotiy faoliyati chegaralanganligi uchun kompensatsiya bilan ta'minlash, ularning jamiyatga

ijtimoiy-kasbiy moslashuvi hamda integratsiyalashuviga qaratilgan tibbiy, kasbiy va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimi hisoblanadi.

Adaptiv harakat rehabilitatsiya bu - muayyan kassalik, jarohat, jismoniy yoki ruhiy toliqish oqibatida qisman yoki butunlay sog'ligini yo'qotgan jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarda vaqtinchalik yo'qotilgan yoki qisman yo'qotilgan organizm funksiyalarini qayta tiklashga (asosiy kassaliklar-nogironlik bilan bog'liq ravishda uzoq muddatga organizm funksiyalarini yo'qotganlik kirmaydi.) qaratilgan.

Mazkur chora-tadbirlar insonda u yoki bu kassalikka nisbatan mos ravishda ta'sirchanlikning shakllanishi, organizmning funksional jihatlarini tez suratlarda normallashtirishga olib keladigan o'zini oqlagan tabiiy, ekologik vositalarga moslashuvi maqsadida amalga oshiriladi; ularni muayyan kompleks jismoniy mashg'ulotlarni mustaqil bajara olishga, o'zini o'zi massaj qilish usullariga, chiniqtiruvchi mashg'ulotlarga, fizioterapevtik usullar va boshqalarga o'rgatish nazarda tutiladi.

Nogironlar rehabilitatsiyasi va adaptatsiyasining individual dasturi – muayyan shaxs uchun maqbul va mos bo'lgan rehabilitatsion chora-tadbirlarning o'tkazilish turlari, shakllari, hajmi, muddati va tartibining majmui hisoblanadi.

Defektologiya bu - jismoniy va ruhiy kamchiliklari bo'lgan shaxslar rivojlanishining psixofizik xususiyatlarini, ularni tarbiyalash, ta'lim, o'qitish qonuniyatlarini o'rganuvchi fanlar tizimidir.

Defektologiya bir qator maxsus yo'nalishlarni o'zida birlashtiradi:

1. **Oligofrenopedagogika** – aqli zaif shaxslarni rivojlantirish tarbiyasi;
2. **Surdopedagogika** – kar-soqov va eshitish qobiliyati zaif shaxslar pedagogikasi;
3. **Logopediya** – nutqiy nuqsonlarni tuzatish;
4. **Tiflopedagogika** – ko'zi ojizlar pedagogikasi;
5. **Tiflosurdopedagogika** – bir vaqtning o'zida ham ko'zi ojiz ham karsaqov bo'lgan shaxslarni tarbiyalash, rivojlantirish, adaptatsiya va rehabilitatsiyasi hisoblanadi.

Adaptiv jismoniy tarbiya – o'zining oldiga bosh maqsad qilib jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarni nafaqat jismoniy mashg'ulotlar va fizioterapevtik usullar yordamida davolash, balki ularning ijtimoiylashuvi hisoblangan ijtimoiy fenomen hisoblanadi.

Ancha yangi tushunchalardan biri bo'lgan – adaptiv jismoniy reaksiya (ta'sir). Uning mohiyati shunga qaratilganki, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning har qanday faoliyati davomida sarf etadigan jismoniy kuchlarini jadallashtirish,

qo‘llab-quvvatlash va qayta tiklash: mehnati, ta‘lim olish, sport, toliqishning oldini olish, o‘z bo‘sh vaqtini qiziqarli o‘tkazish, sog‘liqni tiklash, o‘ziga nisbatan talabchanlik, “o‘z ehtiyojlarini qondirish asnosida hayotiy imkoniyatlarini oshirish”.

Adaptiv jismoniy reaksiya (ta‘sir)ning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, unda ishtirok etayotgan shaxslarda mashg‘ulotlar vositalari, uslubi va shakllarini to‘liq mustaqil tanlash asnosida ruhiy qulaylik va qiziqishni ta‘minlashga qaratilgan. Nogironlar sporti yoki adaptiv sport o‘z oldiga quyidagi maqsadlarni qo‘yadi – jismoniy imkoniyatlari cheklangan insonlarda yuqori darajadagi sport ustaligi imkoniyatlarini shakllantirish va ularning aynan shu ko‘rinishdagi sog‘ligida kamchiliklar bor bo‘lgan insonlar o‘rtasidagi turli xildagi musobaqalarda eng yuqori natijalarga erishishida ko‘maklashish. U o‘zida uch asosiy yo‘nalishlarni ifodalaydi: para-limpiada harakatlari, Maxsus Olimpiada va Butunjahon kar-soqovlar o‘yinlari (“Tinch o‘yinlar”).

Adaptiv sportning mazmuni shundan iboratki, sport mashg‘ulotlari va musobaqalarning ruhiy ta‘siri nogironlar shaxsidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy o‘zgarishlarni kompensatsiya qilishda engilliklarni yaratadi; psixoemotsional mustahkamlikni, tushkunlik (stress) holatlarida ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.

Sport mashg‘ulotlari davomidagi yuqori darajadagi jismoniy harakatlarni (nagruzka) ko‘p qo‘llash shaxs organizmida zahira (rezerv) kuch va imkoniyatlarning yuzaga kelishiga, kommunikativ faollikning oshishiga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-noyabrda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni sportga jalb etish orqali jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-389-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5270-son farmoni 3- b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori Toshkent 2017-yil 3-iyun. 16-19-b.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. 8-17-b.
5. Aripova V.B Adaptiv jismoniy tarbiyaning koseptual sohasining ilmiy metodik yo‘nalishlari. Magistirlilik dissertatsiya Toshkent 2012 yil. 56-57 b.

6. Шелков О.М. Баряев А.А. Методологические основы педагогического обследования в соревновательной деятельности в паралимпийском спорте. Адаптивная физическая культура. №3 (35) 2008. с 31-34.
7. Шелков О.М. Дроздовский А.К. Грамова И.А. Гладышев А.И. Голуб Я.В. Опыт психологической подготовки паралимпийцев к Ванкуверу. // Адаптивная физическая культура. №1 (45) 2011. с 41-43.